

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20511810>

FARG‘ONA VILOYATIDA 2020–2022 YILLARDA HAVO, SUV VA TUPROQ MUHITLARINING SANITARIYA-GIGIYENIK HOLATINI STATISTIK BAHOLASH

Ruzmatova Hiloloy Kabilovna

<https://orcid.org/0009-0003-6255-5597>

Central Asian Medical University

To‘g‘onboyeva Mohinabonu Umidjon qizi

Farg‘ona Jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Annotatsiya: mazkur maqolada Farg‘ona viloyatida 2020–2022 yillar davomida atmosfera havosi, ichimlik va ochiq suv hamda tuproq muhitlarining sanitariya-gigiyenik holati laboratoriya ma’lumotlari asosida statistik tahlil qilindi. Tadqiqotda 40 mingdan ortiq namuna o‘rganildi. Natijalarga ko‘ra, tuproq ifloslanishi eng yuqori darajada (33,7–49,1%), suv muhitida o‘rtacha (6,1–10,6%), atmosfera havosida esa nisbatan past, ammo 2021-yilda maksimal darajada (12,2%) kuzatildi. Statistik jihatdan muhitlar o‘rtasida sezilarli farq aniqlandi ($p < 0,001$). Olingan natijalar ekologik monitoringni kuchaytirish zarurligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: ekologiya, atmosfera havosi, suv sifati, tuproq ifloslanishi, sanitariya-gigiyena, statistik tahlil.

Аннотация: В статье проведена статистическая оценка санитарно-гигиенического состояния атмосферного воздуха, воды и почвы в Ферганской области за 2020–2022 годы. Проанализировано более 40 тыс. проб. Установлено, что уровень загрязнения почвы является наиболее высоким (33,7–49,1%), воды — средним (6,1–10,6%), а воздуха — относительно низким, с пиком в 2021 году (12,2%). Различия статистически значимы ($p < 0,001$).

Abstract: This study presents a statistical assessment of environmental quality (air, water, and soil) in the Fergana region from 2020 to 2022. Over 40,000 samples were analyzed. Soil contamination showed the highest levels (33.7–49.1%), water moderate levels (6.1–10.6%), and air relatively low but peaked in 2021 (12.2%). Differences were statistically significant ($p < 0.001$).

Atrof-muhitning ifloslanishi global miqyosda dolzarb muammo bo'lib, inson salomatligi va ekologik barqarorlikka bevosita ta'sir ko'rsatadi. Atmosfera havosi, suv va tuproq ekologik tizimning asosiy komponentlari hisoblanadi va ularning sifati antropogen omillar ta'sirida sezilarli darajada o'zgaradi.

So'nggi yillarda sanoatlashtirish, transport yuklamasi ortishi hamda qishloq xo'jaligida kimyoviy moddalardan foydalanish natijasida ekologik muhitning ifloslanishi kuchaymoqda. Shu sababli hududiy ekologik monitoring natijalarini kompleks statistik tahlil qilish muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Tadqiqotning maqsadi — Farg'ona viloyatida 2020–2022 yillar davomida havo, suv va tuproq muhitlarining sanitariya-gigiyenik holatini baholash va ularning dinamikasini statistik jihatdan aniqlashdan iborat.

Materiallar va usullar: Tadqiqot Farg'ona viloyati sanitariya-epidemiologiya laboratoriyasi ma'lumotlari asosida olib borildi .

O'rganilgan obyektlar:

Atmosfera havosi

Ichimlik va ochiq suv

Tuproq

Umumiy namuna soni:

Suv: 16 000+

Havo: 3 000+

Tuproq: 700+

Statistik tahlil usullari:

Foizli tahlil (%)

O'rtacha qiymat ($M \pm m$)

Student t-testi

χ^2 testi

ANOVA

Ishonchlilik darajasi: $p < 0,05$

NATIJARLAR (Results)

Havo

2020-yilda 2,9%, 2021-yilda 12,2%, 2022-yilda 9,7% ifloslanish aniqlangan. Eng yuqori ko'rsatkich 2021-yilda kuzatilgan ($p < 0,01$).

Suv

2020-yilda 10,6%, 2021-yilda 6,1%, 2022-yilda 8,8% ifloslanish qayd etildi. Suv sifati yillar bo'yicha o'zgaruvchan ($p < 0,05$).

Tuproq

2020-yilda 49,1%, 2021-yilda 13,4%, 2022-yilda 33,7% ifloslanish aniqlangan. Tuproq eng yuqori ifloslangan muhit ($p < 0,001$).

Ushbu tadqiqot natijalari 2020–2022 yillar davomida Farg‘ona viloyatida atmosfera havosi, suv va tuproq muhitlarining sanitariya-gigiyenik holati sezilarli darajada o‘zgaruvchan ekanligini ko‘rsatdi. Olingan ma‘lumotlarga ko‘ra, ekologik muhit komponentlari orasida tuproq ifloslanishi eng yuqori darajada bo‘lib, bu holat hududda antropogen yuklamaning kuchayganligini ko‘rsatadi.

Tuproqdagi yuqori ifloslanish darajasi, ayniqsa 2020 va 2022 yillarda kuzatilgan keskin oshish, qishloq xo‘jaligida pestitsidlar va mineral o‘g‘itlardan intensiv foydalanish, sanoat chiqindilarining yetarli darajada utilizatsiya qilinmasligi hamda maishiy chiqindilarning tartibsiz joylashtirilishi bilan izohlanadi. Tuproqning bunday darajada ifloslanishi nafaqat agroekotizimlarga, balki yer osti va yer usti suv manbalariga ham bilvosita salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Bu esa tadqiqotda aniqlangan tuproq va suv ko‘rsatkichlari o‘rtasidagi ijobiy korrelyatsiya mavjudligini tasdiqlaydi.

Suv muhitidagi ko‘rsatkichlar yillar kesimida nisbatan o‘zgaruvchan bo‘lib, 2020-yilda yuqori darajadagi ifloslanish (10.6%) kuzatilgan bo‘lsa, 2021-yilda sezilarli pasayish qayd etildi, ammo 2022-yilda yana ortish tendensiyasi kuzatildi. Bu holat suv ta‘minoti tizimlarining barqaror emasligi, ayniqsa markazlashmagan suv manbalarida sanitariya nazoratining yetarli emasligi bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin. Shuningdek, suv ifloslanishining mavsumiy omillar, qishloq xo‘jaligi faoliyati va oqova suvlar bilan bog‘liqligi ham ehtimoldan xoli emas.

Atmosfera havosi ko‘rsatkichlari boshqa muhitlarga nisbatan pastroq bo‘lsa-da, 2021-yilda ifloslanish darajasining keskin oshishi ekologik vaziyatning vaqtinchalik yomonlashganligini ko‘rsatadi. Bu holat sanoat emissiyalari, transport vositalari sonining ortishi va meteorologik sharoitlar (inversiya hodisalari, shamol tezligining pasayishi) bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin. Qishloq hududlarida ifloslanish darajasining shahar hududlariga nisbatan yuqoriroq ekanligi esa bioyoqilg‘i (ko‘mir, o‘tin)dan foydalanish va chiqindilarni ochiq yoqish amaliyoti bilan izohlanadi.

Ushbu tadqiqot natijalari boshqa hududlarda olib borilgan ilmiy izlanishlar bilan hamohang bo‘lib, tuproq ifloslanishining yuqori darajasi ko‘pincha suv va oziq-ovqat zanjiri orqali inson salomatligiga xavf tug‘dirishini ko‘rsatadi. Shu nuqtai nazardan, tuproqni ekologik xavfsizlik tizimida markaziy komponent sifatida ko‘rib chiqish zarur.

Bundan tashqari, aniqlangan ekologik ko‘rsatkichlarning yillar bo‘yicha keskin tebranishi monitoring tizimining uzluksizligini ta‘minlash, laboratoriya nazoratini kuchaytirish hamda hududiy ekologik boshqaruvni takomillashtirish zarurligini ko‘rsatadi. Ekologik muhit komponentlari o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik kompleks yondashuvni talab qiladi, ya‘ni havo, suv va tuproqni alohida emas, balki yagona ekologik tizim sifatida baholash muhimdir.

Natijalar asosida aytish mumkinki, ekologik xavfsizlikni ta'minlashda profilaktik choralar, xususan, chiqindilarni boshqarish, suvni tozalash texnologiyalarini modernizatsiya qilish va qishloq xo'jaligida ekologik xavfsiz texnologiyalarni joriy etish muhim ahamiyatga ega. Aks holda, mavjud tendensiyalar uzoq muddatda aholining salomatligi va atrof-muhit barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

XULOSA

1. Tuproq ifloslanishi eng yuqori darajada aniqlandi ($p < 0,001$).
2. Suv sifati o'rtacha darajada, ammo barqaror emas.
3. Atmosfera ifloslanishi 2021-yilda maksimal darajaga yetgan.
4. Ekologik monitoringni kuchaytirish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi. 2020–2024-yillar statistik ma'lumotlari.
2. noyatova Sh.M. Gerontologiya asoslari. Toshkent, 2020.
3. Normatova Sh.A. Ekologiya va sog'liq. Toshkent, 2021.
4. WHO. Air Quality Guidelines. Geneva, 2021.
5. FAO. Soil Pollution Report. Rome, 2020.
6. UNEP. Global Environment Outlook. Nairobi, 2022.
7. World Bank. Environmental Health Data. Washington, 2021.
8. Plagg B., Zerbe S. Environmental Impact on Aging. 2020.
9. Hong Y.C. Environmental Health and Aging. 2013.